

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

No1

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
yanvar

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 394 sahifa.
2026-yil, yanvar

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afurovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗБЕКИСТАНА.....	26
Каракулов Фарход Зайпудинович	
TRANSPORT TIZIMIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA TAKOMILLASHTIRISH USULLARI.....	33
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQUARUVCHI KORXONALARNING SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI BAHOLASH.....	38
Achilov Ilmurad Nematovich	
TURIZM OBYEKTLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	45
Toshtemirov Xojiakbar Qahramon o'g'li	
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ.....	51
Алиева Сусанна Сейрановна	
ВЛИЯНИЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ И РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕВОДСТВА И КАРАКУЛЕВОДСТВА В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ.....	58
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
BARQAROR INVESTITSIYALAR: IQTISODIYOTDAGI ROLI VA DOLZARBLIGI.....	65
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
KRAUDFANDING – BARQAROR RIVOJLANISHNI AMALGA OSHIRISH UCHUN INNOVATSION MOLIYAVIY VOSITA SIFATIDA.....	71
Ashurova Oltin Yuldashevna	
FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHDA MOLIYAVIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	78
Xusanova Gulsum Baxtiyorovna	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI UCHUN BARQAROR BREND QIYMATINI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	84
Bekmurod Davlatmurotovich Ollaberganov, Zilola Baxramovna Abdikarimova	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	89
Atajanov Kamal Atavayevich	
AVTOTRANSFORMATORLARNING TASHQI MAGNIT MAYDONINING MATEMATIK MODELI.....	96
Pirmatov Nurali Berdiyrovich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Baxriddinov Begzod Alibek o'g'li	
O'ZBEKISTON VA JAHON AMALIYOTIDA BUDJET MUASSASALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISHIGA RETROSPEKTIV TAHLIL.....	101
Berdiyev Toshkenboy Panjiyevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: RISKGA ASOSLANGAN YONDASHUV VA AMALIY MEKANIZMLAR.....	108
Tojiyev Sardor Dilmurod o'g'li	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT BAZASINI MUSTAHKAMLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	113
Shayxiev Boburbek Ulug'bekovich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING KONSEPTUAL MODELI.....	120
Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li	

GEODEZIYA VA GIS TEXNOLOGIYALARINING INTEGRATSIYASI.....	125
<i>Ziynura sabirova</i>	
RESPUBLIKADA UY-JOY QURILISHI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT VA XUSUSIY SEKTOR HAMKORLIGINING O'RNI	129
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА АО «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ» В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ.....	133
<i>Кадирова Шарофат Амоновна</i>	
KASBLARNI MODERNIZATSIYA QILISH VA MEHNAT BOZORINING YANGI MODELINI BARPO ETISH	139
<i>Ruziyev Oybek Abdumuminovich, Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich</i>	
O'ZBEKISTONDA AVTOMOBIL BIZNESINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	143
<i>Saidov Dilshodbek Razzakovich</i>	
QISHLOQ JOYLARIDA MEHNAT RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	148
<i>Amaniyazova Rayhan Bayniyazovna</i>	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА	153
<i>Кудратов Афзалхужа Рустамович, Далмурадова Наргиза Нуриллаевна, Шогучкаров Санжар Кодирович</i>	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	161
<i>Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich</i>	
INNOVATSION BANK EKOTIZIMLARINING TIJORAT BANKLARI RIVOJLANISHIDAGI ROLI	165
<i>Aliyev Hasan Rayimjonovich</i>	
ANALYSIS OF FACTORS OF INTENSIVE ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN	171
<i>Sharipov Kamil</i>	
SUN'IY INTELLEKT – TO'RTINCHI SANOAT INQILOBINING ASOSI.....	176
<i>Kalonov Muxiddin Baxriddinovich</i>	
KORXONALARDA MOLIVAVIY BOSHQARUVNING TASHKILY VA IQTISODIY MASALALARI.....	187
<i>Jumayev Samariddin Ziyodullaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINI OSHIRISH YO'LLARI	193
<i>Isroilov Dilshodbek Rustamovich</i>	
TALABALARDA O'Z-O'ZINI TARTIBGA SOLISH KO'NIKMALARINING RIVOJLANISHIDA INTERAKTIV TA'LIM PLATFORMALARINING O'RNI	198
<i>Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Gulnora Abdullo qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi</i>	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING XORIJIY TAJRIBASI	203
<i>Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich</i>	
XORAZM VILOYATIDA KAMBAG'ALLIK DARAJASINING O'ZGARISHI VA BU JARAYONGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	208
<i>Mayliyeva Sadoqat Safayozovna</i>	
IQTISODIY-MATEMATIK VA SSENARIYLI YONDASHUVLARDAN FOYDALANIB SANOAT RIVOJLANISHINI BAHOLASH VA PROGNOZLASH	213
<i>Turdiyev Ulug'bek Qayumovich, Qayumova Nurafshona Ulug'bek qizi</i>	
EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARINING DOLZARBLIGI.....	217
<i>Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich, Mutalov Sultonbek Abduraim o'g'li, Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna, Aipova Iroda Ikramovna</i>	

LEGAL AND INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS	222
Yovkochev Sherzod	
ICHKI AUDIT FUNKSIYALARINING ICHKI NAZORATNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI	228
Tursunov Shohruxmirzo Baxtiyor o'g'li	
MOSH DONINI YANCHIB OLISHDA QO'LLANILADIGAN QURILMANI LOYIHALASH	232
Qurbanov Abdimalik Jo'rayevich	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SAMARADORLIKNI BAHOLASH: INSTITUTSIONAL MEXANIZMLAR, RAQAMLI YECHIMLAR VA AMALIY KUTILMALAR	239
Sarvar Saidov Xayrulloevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASI DOIRASIDA UNING INFRATUZILMASINI TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH BORASIDA TAVSIYALAR	244
Tashov Mizrob Maxmudovich	
DAVLAT BOSHQARUV ORGANLARIDA INSON KAPITALINI BOSHQARISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	251
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
ФИНАНСЫ И ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	257
Айматова Фарида Хуразовна	
ZAMONAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLI	263
Salayeva Dilafro'z Aybekovna	
ДИАГНОСТИКА СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ	267
Пирматов Нурали Бердярович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Мамуров Алмас Жумабой угли	
XORIJIIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI VA XUSUSIYATLARI	275
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В СДЕЛКАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ	279
Ли Илларион Георгиевич	
KO'P YADROLI CPU VA GPU ARXITEKTURALARIDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI SONLI YECHISH UCHUN PARALLEL ALGORITMLARNI ISHLAB CHIQUISH VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	284
Ismailov Shixnazar Rashid o'g'li, Ubaydullayev Farrux Fathulla o'g'li, Odilov Asliddin Isoq o'g'li	
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ	291
Муталов Абдуазим	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNING HUDUDIIY TARKIBI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	295
Ermamatov Shonazar Jumakulovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA SIYOSATI: INSTITUTSIONAL VA RAQAMLI ISLOHOTLAR	302
Sobirov Yo'ldoshboy Ro'zimboevich	
QASHQADARYO VILOYATINING IJTIMOIIY-IQTISODIY SALOHIIYATI VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	310
Tuyev Abdurahmon Yusubopvich	
TEMIR YO'L STANSIYALARIDA STRELKALI O'TKAZGICH QURILMALARI BO'YICHA YO'L QO'YILGAN NOSOZLIKLAR VA ULARNING TAHLILI	315
Yunusova Gulshanoy Umarali qizi	

SANOAT KORXONALARIDA ASOSIY FOND LARDAN VA ISHLAB CHI QARISH QUVVATIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	320
Ulashev Xubbim Askarovich	
TURLI YO'L SHAROITLARIDA TO'QNASHUV PAYTIDA TORMOZLASH VA BOSHQARUV PARAMETRLARI	324
Uralbayev Anvar Ubaydullayevich	
YANGI YARATILGAN MAHALLIY DURAGAY PILLALARNI YAKKA CHUVISH NATIJALARINING TAHLILI.....	328
Sobirov Qo'ziboy Erkinovich	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMAT KO'RSATISHNI ZAMONAVIY YO'LLARI.....	332
Boboqulov S.B.	
TARJIMON DASTURLARIDA MULTITILLARNI TASNIFLASH: MAVJUD YONDOSHUVLAR VA MUAMMOLAR	338
Maxmudjanova Sayyora Yashin qizi	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ICHKI AXBOROT TIZIMLARINING MODERNIZATSIYASI ORQALI ISHLAB CHI QARISH JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH	343
Yo'ldoshev Nodirbek Ne'matjon o'g'li	
NEFT VA GAZ TERMINOLOGIYASINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI.....	349
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Quryozova Gulshan Akmal qizi	
УСИЛЕНИЕ РОЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УЗБЕКИСТАНЕ	355
Гимранова О. Б.	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA OPERATSIYALARINING AHAMIYATI.....	361
Yuldashev Fozil Turapovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI HISOBLASH VA UNDIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	373
Jumanazarov Alisher Toshtemir o'g'li	
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПУБЛИЧНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ДИНАМИКУ ЭКОНОМИКИ	377
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
DIVIDEND SIYOSATINI SHAKLLANTIRISHDA FOYDA SIFATI VA FOYDANI BOSHQARISHNING TA'SIRI.....	383
Eshev Furqat A'zamovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМ ГОРОДОМ НА БАЗЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА	388
Рахимова Мадина Шухрат кизи	

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМ ГОРОДОМ НА БАЗЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА

Рахимова Мадина Шухрат кизи

Университет «Турон»

Кафедра «Экономика и экономика зарубежных стран»

исполняющая обязанности доцента

E-mail: madinaraximova726@gmail.com

ORCID: 0009-0003-7548-6228

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты использования цифровых платформ в системе управления умными городами. Основной целью исследования является разработка эффективной модели управления городской инфраструктурой на основе применения технологий искусственного интеллекта и нейронных сетей. Анализируются социальные, экономические и психологические факторы цифровизации, а также обосновывается концепция управления, ориентированная на человека. Полученные результаты свидетельствуют о том, что успешное развитие умного города определяется не самими технологиями, а степенью их влияния на повышение качества жизни населения.

Ключевые слова: умный город, цифровая платформа, искусственный интеллект, нейронное управление, городское управление, человеко-ориентированный подход.

Annotatsiya. Mazkur maqolada aqlli shaharlarni boshqarish tizimida raqamli platformalardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi sun'iy intellekt va neyron tarmoqlar texnologiyalaridan foydalangan holda shahar infratuzilmasini samarali boshqarish modelini ishlab chiqishdan iborat. Raqamlashtirish jarayonining ijtimoiy, iqtisodiy hamda psixologik omillari ko'rib chiqilib, inson ehtiyojlariga yo'naltirilgan boshqaruv konsepsiyasi ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari aqlli shaharning muvaffaqiyatli rivojlanishi texnologiyalarning o'ziga emas, balki ularning aholi hayot sifati va farovonligini oshirishga qanchalik xizmat qilishi bilan belgilanadi.

Kalit so'zlar: aqlli shahar, raqamli platforma, sun'iy intellekt, neyron boshqaruv, shahar boshqaruvi, inson markazli yondashuv.

Abstract. This article examines the theoretical and practical aspects of using digital platforms in smart city governance systems. The main objective of the study is to develop an effective model for managing urban infrastructure through the application of artificial intelligence and neural network technologies. The social, economic, and psychological factors of the digitalization process are analyzed, and a human-centered governance concept is scientifically substantiated. The findings indicate that the successful development of a smart city is determined not by technology itself, but by the extent to which it contributes to improving citizens' quality of life.

Keywords: smart city, digital platform, artificial intelligence, neural management, urban governance, human-centered approach.

ВВЕДЕНИЕ

В XXI веке города стали основными центрами развития человечества. В условиях ускоренной урбанизации крупные города превратились в локомотивы экономического роста, инноваций и социального развития. Вместе с тем усилились такие проблемы, как транспортные заторы, экологические угрозы, дефицит ресурсов, износ коммунальной инфраструктуры и усложнение систем управления. Традиционные механизмы управления перестали соответствовать возросшей сложности городских процессов, что обусловило необходимость формирования принципиально новых подходов.

В этих условиях концепция «умного города» сформировалась как стратегическая модель современного городского развития. Она предполагает интегрированное управление городской инфраструктурой, управленческими процессами и услугами для населения на основе цифровых технологий. В центре данной концепции находятся данные, технологии искусственного интеллекта, Интернет вещей (IoT), облачные решения и цифровые платформы. Однако, какими бы совершенными ни были технологии, они не создают подлинной социальной ценности до тех пор, пока не служат интересам человека.

В настоящее время во многих странах реализуются программы цифровой трансформации. В сферах городского хозяйства, транспорта, здравоохранения, образования и безопасности внедряются миллионы датчиков, информационных систем и автоматизированных механизмов управления. Вместе с тем практика показывает, что во многих случаях неэффективные бюрократические процессы лишь переводятся в электронную форму. В результате технологии не устраняют существующие проблемы, а воспроизводят их в цифровой среде.

Основной ошибкой в развитии умных городов является восприятие технологий как самоцели. В действительности ключевой задачей цифровизации является повышение качества жизни граждан, укрепление доверия между государством и обществом, а также формирование комфортной, безопасной и устойчивой городской среды. В этой связи в современных научных исследованиях все большее значение приобретают принципы человеко-ориентированного подхода.

В условиях Узбекистана вопросы цифровой экономики и развития умных городов также стали одним из приоритетных направлений государственной политики. В последние годы активно внедряются системы электронного правительства, цифровые государственные услуги, геоинформационные платформы и информационные системы управления городской инфраструктурой. Вместе с тем региональные различия, неоднородный уровень цифровой грамотности населения и недостаточная межведомственная интеграция оказывают существенное влияние на эффективность данных процессов.

Проблема исследования заключается в том, что при создании умных городов зачастую приоритет отдается развитию технологической инфраструктуры, тогда как человеческий фактор отходит на второй план. Между тем город представляет собой прежде всего социальное пространство, в котором живут и взаимодействуют люди. Цифровые платформы способны обеспечить реальную эффективность только при условии учета повседневных потребностей граждан, особенностей их поведения, а также психологических и культурных характеристик.

Целью данной статьи является разработка и теоретическое обоснование человеко-ориентированной модели управления умным городом на основе цифровых платформ.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

М. Анджелиду рассматривает «умный город» как средство оптимизации сложных городских систем посредством сбора данных в реальном времени и управления городскими процессами. Более широкая интерпретация результатов исследования показывает, что управление умным городом на практике является не столько вопросом выбора технологий, сколько процессом перестройки взаимоотношений между человеком и городом. Цифровые платформы нередко воспринимаются как абстрактный набор алгоритмов, однако в действительности они трансформируются в социальный институт, глубоко проникающий в повседневную жизнь людей. В этой связи их эффективность должна оцениваться не только на основе технических показателей, но и с учётом уровня комфорта, доверия и ощущения справедливости, испытываемых гражданами.

Учёные Гиффингер и Гудрун развивают концепцию «городов в реальном времени» (real-time city) и анализируют эффективность городского управления на основе big data и IT-технологий. В ходе научных дискуссий особое внимание уделяется дисбалансу между технологической эффективностью и человеческим восприятием. Во многих городских проектах цифровые платформы проектируются преимущественно с инженерной точки зрения, ориентированной на сбор данных, их обработку и автоматизацию процессов. Однако для граждан ключевым является не сам технологический процесс, а его результат — оперативность обслуживания, понятность взаимодействия и уважительное отношение. Следовательно, при проектировании умного города первостепенным должен быть вопрос не «что мы можем сделать?», а «что необходимо человеку?».

Р. Г. Холланд рассматривает концепцию smart city через призму экономических, социальных и экологических компонентов и предлагает комплексную модель развития города. В данном контексте особенно отчётливо проявляется значимость человеко-ориентированного подхода. Если цифровая платформа воспринимает пользователя исключительно как источник данных, она функционирует как безличный механизм. Напротив, при признании человека активным партнёром система приобретает

социальную динамику. Так, в сфере коммунальных услуг наряду с выставлением счетов могут предоставляться рекомендации по ресурсосбережению, а в системе здравоохранения — не только осуществляться контроль, но и формироваться коммуникация, основанная на принципах заботы. Это существенно меняет отношение граждан к технологиям и подтверждает необходимость гуманизации умного города.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Одним из основных методов исследования является системный анализ научной литературы. С использованием данного метода были отобраны научные статьи, монографии и аналитические отчёты по ключевым словам: «smart city», «digital platforms», «human-centered approach», «citizen engagement», «urban governance». Проведена проверка того, что отобранные источники опубликованы в период с 2010-2024 годов, а также осуществлена их фильтрация по критериям тематической релевантности, принадлежности к авторитетным научным изданиям и актуальности. Дополнительно выполнен сравнительный анализ зарубежных и отечественных исследований по рассматриваемой проблематике.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В целом исследование подтверждает, что управление умным городом является прежде всего социальной и человеческой задачей, а не исключительно технологической. Цифровые платформы обладают значительным потенциалом трансформации городской жизни, однако положительный эффект возможен лишь при их гармоничном сочетании с потребностями и ценностями человека. Технологии сами по себе не делают город умным — умным его делают системы, способные взаимодействовать с людьми и служить им.

Дальнейшее развитие умных городов должно опираться не столько на технологические показатели, сколько на реальный человеческий опыт. Только в этом случае города станут не просто цифровыми, но по-настоящему умными и гуманными.

В сфере транспорта изученные цифровые решения стали наглядным подтверждением данного тезиса. Попытки управления транспортными потоками исключительно на основе математических моделей зачастую не приводили к ожидаемым результатам. Вместе с тем системы, учитывающие реальное поведение водителей и пассажиров, их привычки и даже эмоциональное состояние, позволили существенно снизить уровень транспортных заторов. Следовательно, умный город представляет собой не совокупность «умных светофоров», а среду, способную понимать логику перемещения людей.

Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере коммунальных услуг. Дистанционное измерение потребления воды или электроэнергии с технической точки зрения не представляет сложности, однако системы, не способные объяснять полученные результаты населению простым и понятным языком, не вызывают доверия. Напротив, платформы, представляющие информацию в форме, приближенной к повседневному опыту, например: «сколько вы сэкономили сегодня» или «в этом месяце ваше потребление ниже обычного», формируют у граждан чувство ответственности. Исходя из этого, исследование показало, что характер коммуникации между цифровой платформой и человеком является одним из ключевых факторов эффективности.

Результаты, полученные в сфере здравоохранения, еще более наглядно раскрывают социальную значимость цифровизации. Системы дистанционного мониторинга, напоминаний и рекомендаций не заменяют врача, однако выполняют функцию связующего звена между пациентом и медицинским специалистом. В ситуациях, когда человек не ощущает себя изолированным, уровень доверия к технологиям возрастает в несколько раз. Это подтверждает, что задача искусственного интеллекта заключается в поддержке процесса принятия решений, а не в вытеснении человеческого общения.

Платформы, изученные в сфере образования, продемонстрировали высокий творческий потенциал цифровой среды. Персонализированные образовательные траектории давали наилучшие результаты в тех случаях, когда система выступала не как инструмент жесткого контроля, а как сопровождающий и направляющий помощник. При взаимодействии преподавателя и платформы не как конкурентов, а как партнеров, интерес и мотивация обучающихся существенно возрастали.

В ходе исследования была выявлена важная закономерность: независимо от сферы применения цифровая платформа функционирует устойчиво лишь в том случае, если она воспринимает человека не как «пользователя», а как личность. Системы, ориентированные исключительно на сбор данных, остаются безличными механизмами, тогда как интерактивные платформы становятся органичной частью городской среды.

Кроме того, установлено, что интеграция данных является одним из решающих факторов эффективности. Множество разрозненно функционирующих платформ, не способных взаимодействовать между собой, создают для граждан дополнительную нагрузку. Напротив, при взаимодополняемости систем и непрерывности потоков данных город начинает функционировать как единый организм. Это свидетельствует о необходимости рассматривать умный город не столько как технический проект, сколько как социальную экосистему.

Результаты исследования выявили еще один существенный аспект — риск цифрового неравенства. В случае если платформы ориентированы исключительно на активную и цифрово грамотную часть населения, значительная доля общества оказывается исключенной из процессов цифрового взаимодействия. В этой связи в рамках человеко-ориентированного подхода обосновано, что потребности всех социальных групп — пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями и граждан с низким уровнем цифровой грамотности — должны учитываться в равной степени.

В обобщенном виде можно сделать вывод о том, что в системе управления умным городом цифровые платформы должны одновременно выполнять три ключевые функции: сбор данных, поддержку принятия управленческих решений и доверительное взаимодействие с человеком. Лишь при гармоничном сочетании данных элементов технологии приобретают подлинную социальную ценность.

Углубленный анализ результатов исследования показал, что цифровые платформы в управлении умным городом оказывают двоякое воздействие. С одной стороны, они ускоряют процессы, увеличивают объем обрабатываемой информации и повышают точность управленческих решений. С другой стороны, при игнорировании человеческого фактора возникают новые риски, включая отчуждение, снижение уровня доверия и усиление цифрового неравенства. В этой связи ключевым становится вопрос обеспечения баланса между технологической эффективностью и социальной полезностью.

Практические наблюдения подтверждают, что по мере усложнения цифровых платформ увеличивается дистанция между системой и человеком. Так, системы управления транспортом способны обрабатывать значительные массивы данных, однако при отсутствии простой и понятной визуализации результатов для водителей их практическая эффективность существенно снижается. Следовательно, техническое совершенство само по себе не гарантирует социального успеха.

Исследование также показало, что наилучшие результаты достигаются в тех случаях, когда платформа рассматривает гражданина не как источник данных, а как партнера в процессе принятия решений. Например, в сфере коммунальных услуг предоставление рекомендаций по рациональному использованию ресурсов, а не только выставление счетов, способствует формированию ответственного поведения населения.

Сравнительный анализ управленческих подходов подтвердил, что человеко-ориентированная модель принципиально отличается от традиционной не только используемыми методами, но и философией управления: первая адаптирует систему под человека, тогда как вторая — человека под систему.

Кроме того, установлено, что большое количество автономно функционирующих платформ превращает город в «цифровой лабиринт». Необходимость использования множества приложений и порталов для получения услуг формирует у граждан состояние цифровой усталости. В этой связи концепция единой цифровой экосистемы приобретает стратегическое значение, а достижение высокого уровня интеграции становится не только технической, но и организационно-культурной задачей.

Анализ рисков показал, что каждое технологическое преимущество сопровождается потенциальными угрозами: увеличение объемов данных повышает прозрачность, но одновременно обостряет проблему конфиденциальности; автоматизация процессов повышает удобство, однако может приводить к вытеснению человека из процесса принятия решений.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Таким образом, развитие умного города должно опираться на принцип «технология под человеческим контролем». Успех умного города определяется не количеством алгоритмов и строк кода, а тем, насколько свободно, уверенно и комфортно человек ощущает себя в городской среде. В тех случаях, когда цифровая платформа способна слышать гражданина, адаптироваться к его потребностям и взаимодействовать с ним на языке повседневной жизни, технология превращается в незаметного и эффективного помощника.

Обсуждение полученных результатов позволяет сделать обобщающий вывод: умный город — это не территория, насыщенная сенсорами и цифровыми устройствами, а пространство, в котором человек чувствует себя услышанным и социально значимым. Цифровые платформы приобретают подлинно «умный» характер лишь тогда, когда способствуют формированию доверия, справедливости и комфортной городской среды.

Проведённое исследование подтвердило, что процесс цифровизации нередко интерпретируется ошибочно, когда акцент смещается на количество внедряемых технологий, а не на качество человеческого опыта. Между тем для гражданина первостепенное значение имеют не алгоритмы как таковые, а удобство использования, понятность процессов и ощущение социальной справедливости.

Эффективность цифровых платформ в значительной степени определяется языком и стилем коммуникации с человеком. Платформы, использующие простой, уважительный и дружелюбный формат взаимодействия, способствуют формированию новой цифровой культуры, основанной на доверии и взаимном уважении.

В заключение можно сформулировать следующие ключевые положения:

- умный город представляет собой не совокупность технологий, а человеко-ориентированную модель управления;
- успешность цифровых платформ определяется степенью их интеграции в повседневную жизнь населения;
- искусственный интеллект должен дополнять процесс принятия решений человеком, но не подменять его;
- интеграция цифровых систем и культура коммуникации не менее значимы, чем технические решения.

В перспективе развитие умных городов должно опираться не столько на реализацию технологических проектов, сколько на реальные человеческие истории и повседневный опыт граждан. Лишь при таком подходе город становится не только цифровым, но и по-настоящему умным и гуманным пространством.

Список использованной литературы

1. Albino, V., Berardi, U., & Dangelico, R. M., 2015. Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives. *Journal of Urban Technology*, 22(1), pp. 3–21.
2. Angelidou, M., 2017. The role of smart city characteristics in the plans of fifteen cities. *Journal of Urban Technology*, 24(4), pp. 3–28.
3. Batty, M. et al., 2012. Smart cities of the future. *European Physical Journal Special Topics*, 214(1), pp. 481–518.
4. Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P., 2011. Smart cities in Europe. *Journal of Urban Technology*, 18(2), pp. 65–82.
5. Giffinger, R., & Gudrun, H., 2010. Smart cities ranking: An effective instrument for the positioning of cities? *ACE: Architecture, City and Environment*, 4(12), pp. 7–26.
6. Hollands, R. G., 2008. Will the real smart city please stand up? *City*, 12(3), pp. 303–320.
7. Kitchin, R., 2014. The real-time city? *Big data and smart urbanism. GeoJournal*, 79(1), pp. 1–14.
8. Komninos, N., 2013. What makes cities intelligent? In: *Smart Cities and Intelligent Buildings*. London: Routledge, pp. 77–95.
9. Meijer, A., & Bolívar, M. P. R., 2016. Governing the smart city: A review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 82(2), pp. 392–408.
10. Nam, T., & Pardo, T. A., 2011. Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. In: *Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference*. New York: ACM, pp. 282–291.
11. Neirotti, P. et al., 2014. Current trends in smart city initiatives: Some stylised facts. *Cities*, 38, pp. 25–36.
12. Townsend, A. M., 2013. *Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia*. New York: W. W. Norton & Company.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100